

INFLUENȚA CURENTELOR RELIGIOASE ASUPRA INCRIMINĂRII AVORTULUI

Alexandru CICALA
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

În acest articol, ne propunem să analizăm rolul curentelor religioase asupra incriminării avortului, precum și expunerea viziunilor asupra acestui fenomen. Viziunea curentelor religioase asupra netolerării și pedepsirii grave asupra faptelor de avortare a influențat în mare măsură legiuirile penale din toate statele europene. Astfel, datorită influenței religiilor, multe state în mai multe legiuiri penale au inclus pedeapsa cu moartea pentru fapta de întrerupere a cursului sarcinii, dar și de pruncucidere care le consideră vehement ca fapte de omor.

Cuvinte-cheie: *curent religios; avort; avort ilegal; creștinism; incriminare; Biserica Catolică; Budism.*

INFLUENCE OF RELIGIOUS MOVEMENTS ON THE CRIMINALIZATION OF ABORTION

In this article, we propose to analyze the role of religious movements on the criminalization of abortion, as well as the exposure of the views on this phenomenon. The view of religious currents on intolerance and serious punishment on abortion acts has greatly influenced criminal law in all European countries. Thus, due to the influence of religions, many states, in several criminal laws, included the death penalty included for the act of interruption of the pregnancy and the infanticide that considered them vehemently as acts of murder.

Keywords: *religious current; abortion; illegal abortion; Christianity; criminalization; Catholic church; Buddhism.*

Introducere. Avortul este un subiect foarte dureros pentru femei și bărbați, care se confruntă cu dilema morală de a termina sau nu o sarcină. Este una dintre problemele morale cele mai polarizante – oamenii sunt, pe de o parte (pro) sau alta (contra), foarte puțini sunt indeciși [1].

La categoria răului social necondiționat se atribuie avorturile provocate în condiții neadecvate – așa-numitele avorturi nepericuloase. În țările dezvoltate, frecvența lor constituie mai puțin de 2 la 10.000 din femei de vârstă reproductivă, iar în țările în curs de dezvoltare este de 15 ori mai mare. Așa nivel de avorturi nepericuloase, după evaluarea Organizației Mondiale a Sănătății, se atestă pe teritoriul fostei URSS. Anual în lume aceste avorturi servesc drept motiv la decesul a aproximativ 70.000 de femei.

Problema avorturilor rămâne până în prezent a fi una extrem de dezbătută, chiar și din punct de vedere științific. Polemica se duce de pe poziția a două tabere: antiavort și proavort.

Într-o primă abordare antiavort, se susține că momentul în care ovulul este penetrat de spermatozoid și are loc fuziunea materialului nuclear al celor două celule reprezintă momentul care „marchează începutul vieții unui individ” [2, p.43]. În cadrul primului simpozion internațional cu privire la avort, s-a ajuns la concluzia că majoritatea participanților nu au putut găsi un anumit stadiu al sarcinii, între fuziunea spermatozoidului cu ovulul sau, cel puțin, pornind de la stadiul *blastocist* până la naștere, în care să se poată afirma că nu este vorba despre o ființă umană [3, p.460].

O teorie pragmatică contraavortivă, bine argumentată din punctul de vedere al apariției și dezvoltării firești a vieții, este cea a *continuității*. Pornind de la ideea că dezvoltarea embrionului în uter este un proces continuu, din punct de vedere logic devine greu să susții că ar exista un moment în care o formă de viață este diferită ca esență de aceeași formă de viață. Ar fi greu de susținut că aceeași entitate în momente diferite ale evoluției sale ar avea drepturi diferite. Astfel, nașterea nu reprezintă un moment semnificativ, care să diferențieze clar un nou-născut de un făt de 9 luni.

Indiferent de natura argumentelor (religioase, științifice, etice, morale etc.), poziția antiavort se fundamentează pe ideea că fătul este o ființă distinctă de corpul mamei. Astfel femeia nu este în drept să decidă dacă păstrează sau nu sarcina, deoarece drepturile unei persoane se opresc acolo unde încep drepturile unei alte persoane. Respectiv fătul ca entitate umană are dreptul să trăiască.

Diferite curente religioase existente în întreaga lume susțin că avortul trebuie interzis și îl egalează cu o crimă. Totodată, considerând că copilul capătă viață de când este conceput, chiar dacă nu este dezvoltat complet, fătul are viață și deși nu poate fi considerat o persoană, el poate fi considerat om.

Metode și materiale aplicate. În procesul elaborării studiului, au fost folosite materialul doctrinar și normative cu privire la geneza incriminării avortului. De asemenea, investigarea acestui fenomen a fost posibilă prin aplicarea mai multor metode de cercetare

științifică teoriei dreptului și criminologiei: metoda logică, metoda analizei comparative, analiza sistemică, statistică etc. Totodată, au fost utilizate lucrările savanților autohtoni, precum și materialele științifice ale doctrinarilor din alte state.

Conținutul de bază. Răspândirea creștinismului a avut o influență mare asupra avorturilor și a reacției sociale față de acesta. La nivel sancționator, prin legislația lui Iustinian, se făcea deosebire între distrugerea conceptului nașterii *neînsuflețit* (până la 40 de zile) și conceptul nașterii *însuflețit* (mai mult de 40 de zile). Prin hotărârea Soborului din Constantinopol din anul 629 distrugerea conceptului nașterii de până la 40 de zile se sancționa cu exil, iar a celui neînsuflețit – cu moartea. Această pedeapsă a fost aplicată până în secolul IX, însă ulterior, a fost reintrodusă de către Papa Inocentiu I în sec. XII. Pedeapsa se aplica atât în privința femeii, cât și în privința persoanei care o ajuta.

Viziunea bisericească asupra netolerării și pedepșirii grave asupra faptelor de avortare a influențat, în mare măsură, legiurile penale din toate statele europene. Astfel, pedeapsa cu moartea a fost stabilită în mai multe legiuri penale: Franța (1562), Anglia (1524), Germania (1533), Rusia (Pravila lui Alexei Mihailovici din 1649) etc. [4, p.34].

Aspru erau pedepsite și faptele de pruncucidere. În Franța, prin *Legea din 1270*, acele femei care-și omorau copiii în mod repetat erau arse pe rug. Ulterior, aceeași pedeapsă era instituită și pentru femeile care săvârșeau fapta pentru prima dată [5, p.5]. Din anul 1556, potrivit Edictului lui Henric al II-lea, pruncucigașele se pedepseau cu moartea doar în cazul în care ascundeau sarcina sau faptul nașterii, nu chemau martori care să adeverească că copilul s-a născut viu sau mort, precum și atunci când își ucideau copilul încă nebotezat, și nu era îngropat în cimitir conform tradițiilor religioase. Pedeapsa capitală se aplica prin spânzurare, iar corpul neînsuflețit al făptuitoarei era ars [5, p.5].

Papa Sixt al V-lea a adoptat în 1588 o bulă papală prin care avortul era declarat crimă împotriva naturii și păcat contra căsătoriei. Această poziție a papei este preluată de la Sfântul Tomas d'Aquino, care însă nu avea o poziție atât de radicală, însă considera că avortul devine un păcat după ce fătul dobândește suflet, adică după ce primele mișcări ale acestuia sunt percepute de către mamă. Sub această influență, Papa Grigore al XIV-lea a promovat ideea potrivit căreia avortul înainte de acel moment în care fătul dobândește suflet nu ar trebui să atragă sancțiuni ecleziastice mai mari decât cele civile [6].

În Țara Românească au fost atestate dispoziții penale timpurii de incriminare a avortului. Astfel, în capitolul 374 se prevedea că femeia care folosea diverse ierburi cu efect abortiv era pedepsită similar

unui ucigaș, fiind sancționată ca atare, după regulile bisericești [7, p.350].

În *Cartea de învățătură de la pravilele împărătești*, tipărită în 1648 la Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, era incriminată fapta de *paricid*, care consta în uciderea părinților, copiilor, fraților, soției și care se pedepsea cu „moarte mai cumplită”, judecătorii având latitudinea să aprecieze modalitatea de executare a pedepsei respective [8, p.15].

Religia creștin-ortodoxă condamnă și în prezent cu vehemență avorturile. Încă din cele mai vechi timpuri, Biserica Creștină a privit avortul deliberat ca un păcat grav. Canoanele echivalează avortul cu omorul. La baza acestei evaluări stă convingerea că zămislirea unei ființe umane e un dar al lui Dumnezeu, de aceea, din momentul concepției, orice intervenție asupra vieții unei viitoare persoane umane este criminală. Pe lângă aceasta, avortul este o amenințare serioasă a sănătății fizice și sufletești a mamei. Fără să le respingă pe femeile care au făcut avort, Biserica le cheamă la pocăință și depășirea consecințelor ruinătoare ale păcatului prin rugăciune și eptimie urmată de împărtășirea cu Tainele mântuitoare [9, p.242].

În accepțiunea lui Meleotus Kalamaras, Mitropolitul de Nikopole, secolul luminilor inundat de proclamații privind valoarea vieții a luat drept criterii referitoare la această problemă atât de serioasă nu adevărul, nu necesitatea protejării vieții, ci falsa politică, și în special: teama de eventuala suprapopulare (acceptând astfel avortul ca mijloc de limitare a nașterilor); drepturile individului (absolutizând argumentul fals și neștiințific reprezentat de drepturile femeii însărcinate) [10, p.19]. În aceeași accepțiune, fătul nu este un lucru, un obiect sau o simplă parte a corpului feminin, ci genă cu viață în evoluție, întrepătrunsă cu viața celei ce îl poartă [10, p.19]; este o contradicție nebunească faptul că aceiași oameni care, pe de o parte, se luptă energic pentru drepturile omului, pe de altă parte, strivesc cel mai elementar drept al celei mai nevinovate și lipsite de apărare ființe omenești; este pur și simplu demențial ca, în numele omenirii și al dreptului la viață, să fie abolită pedeapsa cu moartea și în același timp să fie legiferat avortul!

Viziunea creștin-ortodoxă asupra avorturilor este axată pe ideea că dacă Dumnezeu este creatorul vieții omului, inclusiv a celui nenăscut, atunci El este și Stăpânul ei și, deci nimeni, în nicio împrejurare, nu are dreptul să ucidă ființa umană, în numele niciunui principiu și, cu atât mai puțin, din cauza comodității și liniștii familiei sau a carierei viitoare a mamei [11, p.162].

În concordanță cu învățătura Bisericii Ortodoxe este acceptabil avortul involuntar, căci el nu este nici provocat, nici prevăzut, iar în consecință, într-o asemenea situație, persoana este lipsită de vinovăție, el nefiind decât o întâmplare pur regretabilă. Nu se

admite sub nicio formă avortul premeditat și dorit cu scopul eliminării copilului, indiferent de perioada când acesta s-ar produce și de stadiul de dezvoltare în care s-ar afla, căci se manifestă voința expresă de îndepărtare a lui și de rupere de la dragostea maternă. Mergând pe aceleași argumente, nu este de acceptat avortul nici pentru salvarea sănătății mamei [11, p.164].

În concepția Bisericii, femeia care omoară un prunc în pântece este de mii de ori ucigașă. În primul rând, femeia care își ucide copilul este considerată a fi de două ori ucigașă. Aceasta ucide atât trupul cât și sufletul copilului. Este ucigaș și de suflet, pentru că nu a lăsat acel copil să primească taina Sf. Botez. În al doilea rând, femeia care face avort este de mii de ori ucigașă, pentru că omorând un copil, din acel copil s-ar fi născut mii de generații până la sfârșitul lumii și, odată cu el, au fost omorâte și generațiile de suflete care așteptau să se întruchipeze din acel copil [12, pp.30-31].

Calificativul de crimă pentru avort este dat și de către Biserica Catolică: „Avortul este ca fiind scoaterea, îndepărtarea fătului imatur din pântecele mamei, cu intenția de a-l ucide, pentru a nu ajunge la viață, a scăpa de sarcină și de copilul care ar urma să se nască. Această intenție califică avortul drept crimă de ucidere a unei vieți omenești. Să nu ne lăsăm amăgiți de falsele și perfidele teorii că fătul nu are viață înainte de 3 luni sau că nu este om înainte de a se naște. Adevărul e că fătul este viu, că are viață chiar din momentul conceperii, căci n-ar fi viu, n-ar crește. Însăși intenția de a-l ucide, de a scăpa de el, este dovada că în conștiința celui care săvârșește sau cere avortul există convingerea că fătul are viață, pe care vrea să o înlăture [13, pp.28-29].

Islamul considera viața un lucru sacru dat de Allah Cel Atotputernic. Nimeni nu are dreptul de a lua sau a pune capăt vieții altcuiva decât recurgând la justiție sau conform jurisprudenței islamice. De asemenea, islamul consideră că fătul (fetusul) este creația lui Allah cel Atotputernic. Nimeni, nici măcar mama, nu are dreptul de a se descotorosi de el decât în cazul în care prezența lui pune în pericol viața mamei. Deci, Islamul permite avortul numai în aceste condiții [14].

Avortul premeditat, adică avortarea de buna voie a embrionului din pricina sărăciei, de teama sărăciei sau din alte motive netemeinice care echivalează cu uciderea unui suflet, fiindcă embrionul este un suflet de la începutul creării sale, știut fiind că orice avort intenționat, oricât ar fi de devreme, nu poate avea loc decât după cea de a treia săptămână de sarcină, adică în faza creării embrionului. Există cazuri foarte rare, pe care rânduiala divină le-a exceptat prin următorul verset: „Si nu ucideți sufletul pe care Allah l-a socotit oprit, decat pe drept”. Astfel, dacă este ucis

embrionul care amenință nemijlocit viața gravidei (și acestea sunt cazuri foarte rare în medicină), cu condiția că o comisie medicală alcătuită din specialiști să ia o hotărâre în acest sens, respectându-se cuvintele lui Allah Preaînaltul: „Întrebați-i pe oamenii pricepuți în cărți, dacă voi nu știți. (I-am trimis cu) semne limpezi și cu scripturi (An-Nahl 16:43-44). Această situație se încadrează în excepțiile permise de sfântul verset menționat mai sus și în prescripțiile următoarelor două versete: *Allah nu impune nici unui suflet decât ceea ce este în putința lui* (Al-Baqarah 2:286); *Nici unui suflet nu i se impune decât atât cât îi stă în putință* (Al-Baqarah 2:233) [14].

Această situație este încadrată de medicina profi-lactică sub numele de avort medical legal. Uciderea embrionului este permisă dacă o comisie medicală alcătuită din specialiști din domeniile embriologiei, medicinei interne și bolilor genetice ajunge la concluzia ca el se va naște cu malformații ce nu pot fi tratate și că, prin urmare, nașterea și creșterea lui vor reprezenta o grea povară pentru familie și pentru societate. O astfel de situație se încadrează în excepțiile permise de versetele de mai sus, ca o îndurare pentru părinții lui și pentru societate. Ea este numită în medicină avort preventiv.

În toate textele induse, deși nu există o interdicție explicită a avortului, aceasta este subînțeleasă prin locul pe care îl ocupă cei care se fac „ucigași de embrioni”: alături de paricizi și matricizi, de hoți, de cei fără castă, fiind considerați, după cum am văzut, cei mai păcătoși și decăzuți din punct de vedere moral membri ai societății. Însă interdicția avortului este exprimată direct și explicit în textele tradiției (smrti), acestea prescriind și pedepse pentru cei care săvârșesc avort. În Gautamadharmasāstra se afirmă că „o femeie rămâne fără castă dacă săvârșește avort, dacă are relații cu un bărbat dintr-o castă inferioară și pentru alte nelegiuiri odioase (s.n.)” (XXI, 9), iar în Āpastambadharmasūtra: „Acum acțiunile care cauzează pierderea castei. Acestea sunt furtul aurului [...], crima, neglijarea Vedelor, cauzarea avortului, legături incestuoase cu rude născute din același pântece cu mama sau cu tatăl ori cu copilul unei asemenea persoane, consumul de băuturi spirtoase și relații sexuale cu persoane cu care acestea sunt interzise [15].

Reținem din aceste texte că pedeapsa pe care, conform dharmasāstrelor (coduri de legi), o primeau „ucigașii embrionilor” era cât se poate de concretă: excluderea din castă. Și dacă avem în vedere că, în societatea hindusă, casta determină și determină atât modul de viață și statutul social, cât și posibilitatea eliberării din lanțul reîncarnărilor, pierderea castei era și este una dintre cele mai grave pedepse pe care le poate primi un hindus.

Pe lângă textele revelației și tradiției, argumente-

le hinduismului împotriva avortului sunt și de natură doctrinară. Având în vedere embriologia hindusă și credința în reîncarnare determinată de karma, „fetusul nu devine o persoană, ci este deja o persoană în momentul concepției. Prin urmare, avortul, în orice moment al sarcinii ar fi săvârșit, din punct de vedere moral este asimilat de către hinduism cu omuciderea [15].

De partea cealaltă a baricadei, activiștii proavort consideră că, dacă mama nu are dreptul de a decide asupra vieții fătului, în schimb are dreptul de a decide modul în care este folosit propriul lor corp. Astfel, femeia are dreptul să nu ofere altei persoane (în speță fătului) propriul corp, pentru a fi „folosit”. Iar acest drept este superior unui eventual drept al fătului de a se naște [16, p.242].

În continuitatea abordării acestui punct de vedere este menționat că jurisprudența CEDO nu consideră sarcina drept o problemă ce ține în exclusivitate de viața privată a femeii. Astfel, într-o speță în care o femeie s-a plâns, pe terenul art. 8 din CEDO ce apără dreptul la viață privată și familială, împotriva unei decizii a Curții Constituționale germane ce limita posibilitatea recurgerii la întreruperea voluntară de sarcină, CtEDO a precizat: „nu se poate spune că sarcina privește numai domeniul vieții private; atunci când o femeie este însărcinată, viața sa privată este strâns legată de fătul care se dezvoltă; în cauză nu au fost încălcate prevederile art. 8, cu motivarea că orice reglementare a întreruperii voluntare de sarcină nu constituie o ingerință în exercițiul dreptului la viață privată al mamei”.

Totodată, CtEDO a statuat că doar femeia poate decide asupra dreptului de a avorta sau nu. În speță, în cazul *Boso c. Italiei* Curtea a statuat că soțul femeii însărcinate nu are dreptul de a decide și nici măcar a fi consultat în legătură cu decizia soției sale de a avorta [17].

În același spectru de idei, Curtea a decis că Convenția nu stabilește un drept la avort. Statele semnatare la Convenție au o largă marjă de apreciere în privința avortului. Atunci, când legislația prevede un asemenea drept, trebuie să asigure condițiile necesare pentru exercitarea acestui drept în condițiile prescrise de lege [18].

Într-o altă hotărâre a CtEDO s-a reiterat că statele au o largă marjă de apreciere în privința statutului avortului. Dar din momentul în care un stat decide să permită avortul în anumite condiții, cadrul legal și procedural trebuie să fie coerent, care să asigure aplicarea efectivă a legii. De asemenea, modul de reglementare a avortului nu trebuie să aducă atingere vieții private [19].

Într-un alt caz, s-a decis că statele au un drept discreționar de a stabili limitele gestaționale între care este permis avortul, precum și condițiile în care avortul este permis [19].

Pe plan european, atât în convențiile încheiate în privința biomedicinii, cât și în legislațiile naționale, nu există un punct de vedere unitar cu privire la problema pusă în discuție. Prin Convenția de la Oviedo din 4 aprilie 1997 privitoare la drepturile omului și biomedicină, statele membre ale Uniunii Europene s-au angajat „să protejeze ființa umană în demnitatea și identitatea sa, garantând fiecărei persoane, fără discriminare, respectul integrității sale și al celorlalte drepturi și libertăți fundamentale privitoare la aplicațiile biologiei și ale medicinei”. De asemenea, Convenția dispune că atunci când cercetarea asupra embrionilor *in vitro* este admisă de lege, aceasta asigură o protecție adecvată a embrionului (art. 18) [20].

În același timp, Convenția de la Oviedo nu definește noțiunea de „viață”, după cum nu determină nici momentul la care un embrion ar avea dreptul la viață. De altfel, în Raportul explicativ al Convenției s-a reținut că ea nu definește termenul orice „persoană”, tocmai pentru că nici Convenția europeană a drepturilor omului nu o face și că, în absența unei unanimități între statele membre ale Consiliului Europei cu privire la definirea acestui termen, s-a convenit să se lase dreptului intern, deci fiecărui stat în parte, posibilitatea de a aduce precizări pertinente privitoare la efectele aplicării Convenției de la Oviedo [21, p.71].

Statutul moral al avortului și viziunea unică asupra legalității acestuia sunt promovate în Rezoluția nr. 1607/12008 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind Accesul la avort sigur și legal. Prin rezoluție se recunoaște că ultimul cuvânt în realizarea avortului îl are femeia însărcinată. Poziția este argumentată prin faptul că fiecare persoană trebuie să aibă drept de decizie în privința aspectelor ce influențează asupra propriului corp. De asemenea, Rezoluția proclamă și dreptul femeii de a avea acces la realizarea unui avort în condiții de siguranță și de legalitate [22].

În ceea ce vizează standardele CEDO și a jurisprudenței sale în materia avorturilor, se poate concluziona că poziția Curții este delicată. Pe de o parte, Curtea refuză să dea soluții acolo unde datele problemei sunt neclare, dar nu ezită să se pronunțe asupra existenței unor drepturi, atunci când are motive raționale să facă acest lucru. Curtea nu recunoaște un drept universal la avort universal valabil, dar obligă statele care recunosc acest drept să ia măsuri pentru realizarea lui.

În contextul acestui demers, putem susține că retrospectiva istorică a incriminării avortului relevă condiționarea aprecierii juridice a gravității acesteia în raport direct cu evoluția concepțiilor juridice și a gândirii axiologice umane. Nuanțarea cauzelor justificate și legalizarea avorturilor săvârșite de către femei este remarcată abia în perioada legislației sau a dreptului social.

În prezent în R. Moldova problema avorturilor nu este una religioasă, ci socială. Pe plan internațional, nu este recunoscut un drept universal și fundamental la avort, femeia are dreptul la întreruperea cursului sarcinii, iar statul își asumă obligația creării unor proceduri juridice care ar garanta viața și sănătatea femeii care recurge la manopere avortive.

Prin urmare, la art. 159 C.pen. al R. Moldova se poate vorbi de un avort criminal, atunci când este săvârșit în condiții de ilegalitate primejdioase pentru viața și sănătatea femeii, care este imputabil altor persoane ce comit manopere avortive decât femeii însărcinate.

Considerăm că, pentru a înțelege perspectiva oamenilor asupra avortului, trebuie cercetată viziunea morală privind avortul, și nu modul în care legiuitorul a înțeles să reglementeze avortul. Deoarece nu întotdeauna legea arată ceea ce cred oamenii. Un act normativ ar trebui să fie, în primul rând, exprimarea unor considerente raționale, prin care statul încearcă să ofere toate posibilitățile de dezvoltare optimă a cetățenilor săi. Dar asta nu înseamnă că ceea ce este rațional și legal trebuie să fie în mod necesar și moral. Pentru că aspectul moral desemnează ceea ce oamenii cred că ar trebui să fie, nu neapărat ceea ce este. Și considerăm că ar fi posibil, în mod ideal, ca într-un stat în care avortul poate fi realizat absolut fără nicio restricție să se realizeze foarte puține avorturi, deoarece cetățenii consideră că este imoral să avortezi și fac tot posibilul pentru a evita sarcinile nedorite.

În concluzie, precizăm că de-a lungul istoriei curente religioase au influențat mult asupra incriminării multor fapte, inclusiv a procedurii de întrerupere a cursului sarcinii. Calificativul de crimă pentru avort a fost dat de Creștinism, Biserica Catolică, Islam, Hinduism, Budism etc., și până în prezent poziția a rămas neschimbată față de acest fenomen.

Referințe:

1. Avortul și problema etică; <https://www.emaze.com/@ATOCWFRR/avortul-problema-etica> (vizualizat la data de 08.12.2017).
2. PATTENT, B.M. *Human Embrology*. New York: Ed. McGraw Hill, 1968. 780 p.
3. FRANȚ, A.E. *Întreruperea cursului sarcinii. Repere juridice și etice*. București: Universul Juridic, 2016. 537 p.

4. ЛОЗАНОВИЧ, Л.А. *Незаконное производство аборта: уголовно-правовом и криминологический аспекты*. Ставрополь, 2004. 189 с.

5. БОРОВИТИНОВ, М.М. *Детубийство в уголовном праве*. Санкт-Петербург: типо-лит. С.-Петерб. тюрьмы, 1905. 29 с.

6. *Avort*. În: <http://www.crestinortodox.ro/morala/avortul-70903.html> (vizualizat la data 13.01.2018).

7. RĂDULESCU, A. *Îndreptarea Legii*. București: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1962. 426 p.

8. DOBRINESCU, I. *Infrațiuni contra vieții persoanei*. București: Ed. Academiei Române R.S.R., 1987. 184 p.

9. ICA, I., MARANDI, G. *Gândirea socială a Bisericii. Fundamente – documente – analize – perspective*. Sibiu: Delis, 2002. 589 p.

10. KALAMARAS, M. *Avortul*. București: Ed. Bizantină, 1996. 30 p.

11. ILIOAIE, Șt. *Cultura vieții*. Cluj-Napoca: Renașterea, 2009. 218 p.

12. ARGATU, I. *Despre desfrânare și avort*. Fălticeni: Mila Creștină, 2007. 95 p.

13. TERLUIAN, L. *Dicționar teologic creștin din perspectiva ecumenismului catolic*. Cluj-Napoca: Dacia, 1997. 288 p.

14. *Ce spune Islamul despre avort?* <http://www.new-muslim.net/ro/din-viata-musulmanului/familia-musulmana> (vizualizat la data 14.02.2018).

15. DAMIAN, C. Iu. Avortul din perspectiva religiilor orientale: hiinduism și budism. În: *Revista Română de bioetică*. Vol-8, nr. 1, ianuarie-martie, 2010, p. 16-17.

16. TOMSON, J. Defence of Abortion. În: *The Ethics of Abortion: pro-life vs. pro-choice*. New-York: Prometheus Books, 2001.

17. Hotărârea CtEDO Boso c. Italiei din 5.09.2002. <http://www.bioetichs.gr/media/biolaw>. (accesat la 12.06.2017).

18. Hotărârea CtEDO A.B.C. c. Irlandei din 16.12.2010. <http://hudoc.echr.coe.int> (accesat la 12.06.2017).

19. Hotărârea CtEDO R.R. c. Poloniei din 126.05.2011. <http://hudoc.echr.coe.int> (accesat la 12.06.2017).

20. Hotărârea Comisiei R.H. c. Norvegiei. <http://wqwwqww.laqq.georgeroqwn.edu> (accesat la 12.06.2017)

21. BÎRSAN, C. *Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole*. Ediția a 2-a. București: Ed. Ch.Beck, 2010. 1887 p.

22. Rezoluția nr. 1607 din 2008 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind accesul la avort sigur și legal. [Http://assembly.coe.int/nqwxml](http://assembly.coe.int/nqwxml) (accesat la data de 18.07.2017).

Prezentat la 15.04.2018